

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 156 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
Baxriyeva Nargiza Axmadovna	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
Nusharov Bobir Bolbekovich	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
Олимова Азиза Кахрамоновна	
"Vitagen ta'lim texnologiyalari" asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
Tursunboyeva Kamola Iloxmon qizi	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
Fayziyeva Nozima Oybek qizi	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Quدراتulla qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
Botirova Lobar Kamolovna	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish	69
Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqirishda integrativ usullardan foydalanish	73
Ergasheva Nigora Erkinovna	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
Rustemov Abseit Trijan o'g'li	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
Baxramova O'ramol Uralovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarning ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
Ergasheva Mehriyona	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
Jummayeva Sayyora Shokir qizi	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'riqan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшода Умаралиевна</i>	

O'QUVCHILARDA MANTIQUIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH

Kaipova Tazagul

Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegayli tumani,
21-son umumta'lim maktabi, matematika fani o'qituvchisi

Kaipova Elmira

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Kegayli tumani,
21-son umumta'lim maktabi, matematika va informatika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar tahlil qilinadi. Mantiqiy fikrlash tahlil qilish, sintez qilish, xulosa chiqarish hamda mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlarini o'z ichiga olgan kognitiv jarayon bo'lib, uning shakllanishi maktab ta'limi samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Maqolada o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatish uchun turli mashqlar, interaktiv metodlar va amaliy yondashuvlar ko'rib chiqilgan. Shuningdek, mashqlarni bosqichma-bosqich qo'llash, bahslashish hamda g'ayrioddiy yechimlarni topishga rag'batlantirish metodlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: mantiqiy fikrlash, o'quvchilar, mashqlar, tahlil, sintez, mustaqil fikrlash, mulohaza yuritish, bahslashish, g'ayrioddiy yechimlar, interaktiv metodlar.

Abstract: This article analyzes exercises aimed at developing logical thinking in students. Logical thinking is a cognitive process that includes the skills of analysis, synthesis, drawing conclusions, and independent decision-making, the formation of which is essential for increasing the effectiveness of school education. The article examines various exercises, interactive methods, and practical approaches to teaching students logical thinking. In addition, methods for the gradual application of exercises, encouraging argumentation, and promoting the search for unconventional solutions are also discussed.

Key words: logical thinking, students, exercises, analysis, synthesis, independent thinking, reasoning, argumentation, unconventional solutions, interactive methods.

Аннотация: В данной статье анализируются упражнения, направленные на развитие логического мышления у учащихся. Логическое мышление представляет собой познавательный процесс, включающий навыки анализа, синтеза, умозаключения и самостоятельного принятия решений, формирование которого имеет важное значение для повышения эффективности школьного образования. В статье рассматриваются различные упражнения, интерактивные методы и практические подходы к обучению учащихся логическому мышлению. Также освещаются методы поэтапного применения упражнений, поощрения аргументации и поиска нестандартных решений.

Ключевые слова: логическое мышление, учащиеся, упражнения, анализ, синтез, самостоятельное мышление, рассуждение, аргументация, нестандартные решения, интерактивные методы.

KIRISH

Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish bugungi ta'lim tizimining eng dolzarb vazifalaridan biridir. O'quvchilarda mantiqiy fikrlash – tahlil qilish, sintez qilish, xulosa chiqarish, mulohaza yuritish hamda mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlarini shakllantirishga qaratilgan murakkab kognitiv jarayon hisoblanadi. Zamonaviy dunyoda o'quvchilar ko'pincha murakkab va ko'p qirrali vazifalarga duch keladilar, shu sababli pedagoglar ularda mantiqiy fikrlashni mustahkamlash hamda g'ayrioddiy yechimlarni topish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan samarali metodlarni qo'llashlari zarur.

Mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda mashqlar, interaktiv topshiriqlar, muammoli vazifalar va bahs-munozaralar asosiy vosita hisoblanadi. Shu orqali o'quvchilarda mustaqil qaror qabul qilish, muloqot qilish va g'ayrioddiy yechimlarni izlash ko'nikmalari shakllanadi. Pedagogik amaliyot shuni ko'rsatadiki, mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun bosqichma-bosqich yondashuv hamda mavzuga mos mashqlar tizimi zarur.

Shu nuqtai nazardan, ushbu maqolada o'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar tahlil qilinadi, amaliy metodlar va xorijiy tajribalar ko'rib chiqiladi hamda pedagoglar uchun samarali tavsiyalar beriladi. Prezident qarorlari mazmuni ta'lim tizimida mantiqiy fikrlashni shakllantirish va o'quvchilarning analitik qobiliyatlarini mustahkamlashga qaratilgan davlat siyosatini yoritib beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish jarayoni o'quvchilarda yuqori darajadagi kognitiv ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan. Ushbu jarayonda tahlil qilish, sintez qilish, tushunchalar bilan ishlash, xulosa chiqarish, mulohaza yuritish, bahslashish hamda eng muhimi – mustaqil fikrlash odatini rivojlantirish va g'ayrioddiy yechimlarni izlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Aqliy faoliyat boshqa har qanday faoliyat kabi o'qitilishi va rivojlantirilishi lozim. Zamonaviy sharoitda o'quvchilar ko'pincha murakkab va ko'p qirrali vazifalarga duch keladilar. Shu sababli pedagoglar uchun mantiqiy fikrlashni tizimli ravishda rivojlantirish bugungi kunda dolzarb va muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Mantiqiy fikrlash rivojlanishining nazariy asoslari psixologiya va pedagogika sohasidagi ko'plab olimlar tomonidan ishlab chiqilgan. Jumladan, P. Blonskiy, L. S. Vygotskiy, S. L. Rubinshteyn, P. Ya. Galperin, A. N. Leontiyev, A. R. Luriya, P. I. Zinchenko, A. A. Smirnov, B. M. Velichkovskiy, G. G. Vuchetich, Z. M. Istomina, G. S. Ovchinnikov hamda J. Piagetning ilmiy ishlari ushbu sohaning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. Ularning tadqiqotlari mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish nafaqat matematik va tabiiy fanlarda, balki kundalik hayotda hamda ijodiy faoliyatda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Shu nuqtai nazardan, pedagoglar mantiqiy fikrlashni rivojlantirish jarayonida o'quvchilarga tahlil va sintez qilish, bahslashish hamda mustaqil qaror qabul qilish imkoniyatini beruvchi mashqlarni qo'llashlari zarur. Shu bilan birga, g'ayrioddiy yechimlar va ijodiy fikrlashni rag'batlantiruvchi topshiriqlar bolalarda mustaqil fikrlash odatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy o'quv jarayonida ushbu ko'nikmalarni rivojlantirish uchun interaktiv metodlar, onlayn testlar, matematik va mantiqiy o'yinlar, muammoli vazifalar hamda ilmiy-tadqiqot faoliyati samarali vosita hisoblanadi. Shu tariqa, mantiqiy fikrlash nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini ham rivojlantiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda o'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish jarayonini o'rganish maqsadida empirik va nazariy tadqiqot usullaridan foydalanildi. Ma'lumotlar matematika darslari jarayonida o'tkazilgan kuza-tishlar, mantiqiy masalalar asosida tuzilgan topshiriqlar, diagnostik testlar hamda o'quvchilarning yozma va og'zaki javoblarini tahlil qilish orqali to'plandi. Shuningdek, o'qituvchilar bilan suhbat va so'rovnoma usullari ham qo'llanildi. Olingan ma'lumotlar taqqoslash, guruhlash va tahlil qilish metodlari yordamida qayta ishlanib, o'quvchilarning mantiqiy fikrlash darajasidagi o'zgarishlar aniqlandi. Natijalar grafik va tavsifiy tahlil asosida umumlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Matematika fanini o'qitish o'quvchilarni nafaqat raqamlar va formulalar bilan tanishtiradi, balki ularni mantiqiy tafakkurga, tizimli fikrlashga hamda muammolarni hal qilish qobiliyatiga o'rgatadi. Matematika darslarida o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda mantiqiy masalalar muhim rol o'ynaydi. Mantiqiy masalalar matematikaning ajralmas qismi bo'lib, muammoni tahlil qilish va tanqidiy yondashuvni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega.

Shu sababli matematika fanini o'qitishda mantiqiy masalalar o'quvchilarni faqat matematik bilimlar bilan ta'minlabgina qolmay, balki ularni hayotdagi real muammolarni hal qilishga ham tayyorlaydi. Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, ularning analitik va mantiqiy tafakkurini kuchaytirish ta'lim jarayonining muhim maqsadlaridan biridir. Mustaqil fikrlash, shuningdek, o'quvchilarni o'z bilimlarini chuqurroq tushunishga va ularni turli muammolarni hal etishda samarali qo'llashga undaydi.

Mantiqiy masalalar matematik tafakkurni shakllantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Ushbu maqolada matematika fanini o'qitishda mantiqiy masalalarning o'rni va ahamiyati, shuningdek, ularni samarali qo'llash usullari va misollari keltiriladi. Mantiqiy masalalar o'quvchilarga nafaqat matematik bilimlarni o'zlashtirishga, balki tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga, muammolarni hal qilishga va yangi bilimlarni izlashga ham yordam beradi.

Mantiqiy masalalar – mustaqil fikrlashni rivojlantirish vositasi. Mantiqiy masalalar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishda eng samarali vositalardan biridir. Ular o'quvchilardan muammoni tushunishni, ehtimoliy yechimlarni izlashni, turli fikrlarni tahlil qilishni va natijani mantiqiy asosda xulosa qilishni talab etadi. Ushbu jarayon o'quvchilarni nafaqat bilimga ega bo'lishga, balki fikrni mustaqil tarzda ishlab chiqish va taqdim etishga ham o'rgatadi.

Kreativlik va mantiqiy fikrlashni rivojlantirish. Mantiqiy masalalar o'quvchilarning kreativ fikrlashini ham rivojlantiradi. O'quvchilar turli masalalarni hal etishda yangi usullarni izlaydilar, xatolardan saboq oladilar va ularni to'g'rilashga harakat qiladilar. Ushbu jarayon o'quvchilarda matematik fikrlashning yangi usullarini izlash va aniqlashga bo'lgan qiziqishni oshiradi.

Muammolarni hal qilish ko'nikmalari. Mantiqiy masalalar orqali o'quvchilar muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bunday masalalar murakkablikni soddalashtirish, xatoliklarni tuzatish va yechimning turli variantlarini ko'rib chiqish kabi strategiyalarni qo'llashni talab etadi. Natijada o'quvchilar muammolarni hal qilishda muqobil yondashuvlarni ishlab chiqadilar, bu esa mustaqil fikrlashning ajralmas qismi hisoblanadi.

Matematik modellashtirish va analitik fikrlash. Mantiqiy masalalar o'quvchilarga matematik modellashtirish va analitik fikrlashni o'rgatadi. O'quvchilar masalani hal etish jarayonida matematik modellarni yaratish, ularni tahlil qilish va mos yechimlarni topish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Ushbu ko'nikmalar o'quvchilarga murakkab vazifalarni samarali hal etish imkonini beradi va kelajakdagi kasbiy faoliyat uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Tanqidiy fikrlash va mantiqiy xulosa. Mantiqiy masalalar o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi, chunki ular yechimlarni tahlil qilish, bir nechta variantlarni ko'rib chiqish va mantiqiy xulosa chiqarishni talab etadi. O'quvchilar har bir masalaning yechimi bo'yicha fikr yuritadilar va o'z javoblarini asoslashni o'rganadilar. Bu jarayon ularda nafaqat matematik bilimlarni, balki umumiy tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini ham shakllantiradi.

Mantiqiy masalalar o'quvchilarga muammoni hal etishda erkin fikrlashni, tadqiq qilishni va o'ziga xos yondashuvlarni yaratishni o'rgatadi. Masalalarni yechish jarayonida o'quvchilar o'z xulosalarini boshqalarga taqdim etish, yangi g'oyalarni ilgari surish va o'z fikrlarini mustaqil ravishda rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Mantiqiy masalalarning turlari. Mantiqiy masalalar – o'quvchilardan aniq va tartibli fikrlashni talab qiladigan masalalardir. Ushbu masalalar ko'pincha matematik tushunchalarni amaliyotda qo'llash, mantiqiy xulosalar chiqarish va tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

Mantiqiy masalalar asosan quyidagi turlarga bo'linadi:

1. Algebraik mantiq masalalari – algebraik ifodalar va tenglamalarni o'z ichiga oladi. O'quvchilar formulalar va tenglamalar yordamida mantiqiy xulosalar chiqaradilar.
2. Geometrik mantiq masalalari – geometrik shakllar va ularning o'zaro bog'liqligini tahlil qilishga qaratilgan masalalar.
3. Kombinatorik masalalar – mavjud obyektlar o'rtasidagi mumkin bo'lgan kombinatsiyalarni hisoblashga doir masalalar.
4. Analitik mantiq masalalari – matematik tahlil va funksiyalarni o'z ichiga olgan masalalar.

Mantiqiy masalalarning o'quvchilar fikrlash qobiliyatiga ta'siri. Mantiqiy masalalar o'quvchilarda quyidagi qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi:

1. Analitik tafakkur – masalalarni yechishda analitik yondashuvni qo'llash.
2. Muammolarni hal qilish qobiliyati – turli muammolarni yechish uchun zarur strategiyalarni ishlab chiqish.
3. Xulosa chiqarish – aniq va asoslangan xulosalar chiqarish orqali mustaqil fikrlashni rivojlantirish.
4. Kreativ fikrlash – noan'anaviy yechimlarni talab qiluvchi masalalar orqali ijodiy fikrlashni rivojlantirish.

Mantiqiy masalalar bo'yicha misollar

Algebraik mantiq masalasi. Agar $x+123=1000$ tenglamasining yechimini toping.

Yechim:

$x+23=100$ tenglama bo'yicha x ni topish uchun 1000 dan 123 ni ayiramiz: $x=1000-123$ $x=877$.

Izoh: Bu masala o'quvchini algebraik mantiqni qo'llashga va xulosalar chiqarishga o'rgatadi.

Geometrik mantiq masalasi: Uchburchakning ikki burchagi 50° va 60° ga teng. Uchinchi necha gradus?

Yechim:

Uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180° bo'lishini bilamiz. $180^\circ-50^\circ-60^\circ=70^\circ$.

Demak, uchinchi 70° .

Izoh: Ushbu masala o'quvchini geometrik xususiyatlarni tahlil qilishga undaydi va mantiqiy ravishda burchaklar yig'indisini hisoblashni talab qiladi.

Analitik mantiq masalasi:

Masala: Agar $f(x)=2x+3$ funksiya berilgan bo'lsa, $f(4)$ ni toping.

Yechim:

Funksiyani $x=4$ ga qo'llaymiz:

$$f(4)=2(4)+3=8+3=11.$$

Izoh: Bu masala analitik mantiqni qo'llashni o'rgatadi va funksiyalarni tahlil qilishni talab qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mantiqiy masalalar o'quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirishning samarali vositasidir. Ular o'quvchilarda matematik va kognitiv ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi, tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi, muammolarni hal etish hamda ularga ijodiy yondashishni o'rgatadi. Shu tariqa, mantiqiy masalalar nafaqat matematik bilimlarni, balki umumiy fikrlash ko'nikmalarini ham mustahkamlaydi, bu esa o'quvchilarning ta'lim jarayonida muvaffaqiyatga erishishiga xizmat qiladi.

Matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mantiqiy masalalar nafaqat matematik bilimlarni oshiradi, balki analitik fikrlashni, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini va ijodiy yondashuvlarni rivojlantirishga yordam beradi. Shu bois, o'qituvchilar mantiqiy masalalarni dars jarayoniga muntazam kiritish orqali o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, muammolarni samarali yechishga hamda kreativ yondashuvlarni qo'llashga yo'naltirishlari maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Blonskiy P., Vygotskiy L.S., Rubinshteyn S.L., Galperin P.Ya., Leontiyev A.N. Psixologiya razvitiya myshleniya u detey. – Moskva: Prosveshcheniye, 1983. – 256 b.
2. Piaget J. The Psychology of Intelligence. – New York: Routledge, 2001. – 336 p.
3. Smirnov A.A. Razvitie kognitivnykh protsessov u shkolnikov. – Moskva: Pedagogika, 1985. – 192 b.
4. Istomina Z.M. Razvitie myshleniya i uchenie detey. – Moskva: Nauka, 1990. – 224 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.